

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції

МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ

присвячена Всесвітньому дню науки (28-29 листопада 2025 року)

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції

«МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ»

*присвячена Всесвітньому дню науки
(28-29 листопада 2025 року)*

Чернівці
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
2025

УДК 0/9(082)
М 754

*Рекомендовано до друку науково-технічною радою
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(протокол №19 від 31 грудня 2025 року)*

М 754 Молодіжна наука заради миру та розвитку : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 листопада 2025 року, м. Чернівці). Чернівці : Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2025. 490 с.

ISBN 978-617-8703-41-7

У Збірнику представлені результати теоретичних і практичних досліджень із широкого спектру напрямів: суспільні науки, гуманітарні науки та мистецтво, технічні науки, природничі та математичні науки, біологія та охорона здоров'я, економічні науки. Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку»*, яка присвячена Всесвітньому дню науки (28-29 листопада 2025 року). Конференція була організована та проведена Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Радою молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

ISBN 978-617-8703-41-7

УДК 0/9(082)

**За достовірність результатів дослідження відповідальність несуть автори*

© Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, 2025

ЗМІСТ

Секція: Біологія та охорона здоров'я

Ігор Морар, Дар'я Ковалик

Діджиталізація, штучний інтелект дослідження та моніторингу стану здоров'я у фізичній терапії (ерготерапії) 14

Артем Корнієнко, Галина Чвалюк, Василь Грубінко

Перспективи фіторемедіації прісноводних водойм за допомогою рогозу широколистого (*Typha Latifolia*) в екосистемі Тернопільського водосховища 18

Nataliia Steniakina, Sofia Suslova, Tetiana Burda, Oleksandr Mushii and Taras Zadvornyi

expression of TME-associated miRNA-27a-3p in prostate cancer 22

Tetiana Burda, Oleksandr Mushii, Anastasiia Levenets, Mariia Kokoilo, Maria Yeshchenko and Taras Zadvornyi

MEP1A1 expression in prostate cancer tissue 25

Oleksandr Mushii, Anna Pavlova, Tetiana Burda, Tamara Kozak, Anastasiia Shevchuk, Taras Zadvornyi

Glucocorticoid-induced metabolic alterations in androgen-independent prostate cancer cells 27

Світлана Бурмей, Надія Бойко

Мікробіом кишечника при синдромі подразненого кишечника з діареєю: структурні особливості 30

Роман Бондаренко, Андрій Єфременко

Відеоаналіз техніки рухів у кондиційному тренуванні: можливості інтернету речей 33

Федір Гладких

Пародонтит і ревматоїдний артрит: імунопатогенетичний взаємозв'язок з акцентом на цитрулінування білків та імунну відповідь 36

Ігор Дробнер, Федір Гладких, Тетяна Лядова та Марія Матвєєнко

Лактат-піруватна рівновага міокарда як мішень кардіопротекторної дії кріоекстракту селезінки при целекоксиб-індукованій кардіоміопатії 41

Марія Матвєєнко, Федір Гладких, Микола Чиж, Тетяна Лядова, Тетяна Козлова

Мультимодальна анальгезія в моделі ушкодження сідничного нерва 46

Володимир Студент, Федір Гладких, Тетяна Лядова, Марія Матвєєнко

Модуляція системи оксиду азоту при токсичному ураженні нирок: експериментальне обґрунтування ефективності безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів 50

Валерія Мільченко

Розвиток культури прямої торгівлі (Direct Trade) у кавовій індустрії України 55

Ратмір Турчанінов, Юрій Мосейчук

Порівняльний аналіз професійних стандартів спортивних тренерів Великобританії та України 58

Тетяна Гафич, Мирослава Кобилецька

Роль алелопатії та біохімічних чинників у формуванні інвазійного потенціалу *Heracleum sosnowskyi* 62

Оксана Кушнір, Ігор Забродський

Забруднення довкілля діоксинами та діоксиноподібними сполуками як актуальна медико-екологічна проблема 65

Секція: Природничо-математичні науки

Світлана Асташина

Вплив вулканічної активності на клімат Східної Європи 70

Олег Зима

Перспективи вирощування зимуючого гороху в зоні степу України 73

ПАРОДОНТИТ І РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ІМУНОПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З АКЦЕНТОМ НА ЦИТРУЛІНУВАННЯ БІЛКІВ ТА ІМУННУ ВІДПОВІДЬ

Федір Гладких

Кафедра загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, Україна

E-mail: fedir.hladkykh@gmail.com

АНОТАЦІЯ. У роботі розглянуто імунопатогенетичний взаємозв'язок між ревматоїдним артритом і пародонтитом із акцентом на роль бактерії *Porphyromonas gingivalis* та процес цитрулінування білків у формуванні аутоімунної відповіді. Підкреслено значення орального мікробіому в системному запаленні та розвитку ревматоїдного артриту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ревматоїдний артрит, пародонтит, *Porphyromonas gingivalis*, хронічне запалення

I. Вступ

Ревматоїдний артрит (РА) – хронічне системне запальне аутоімунне захворювання невстановленої етіології, що характеризується переважним ураженням синовіальних суглобів і має прогресуючий перебіг. Воно проявляється симетричним ерозивно-деструктивним поліартритом, який з часом призводить до деформації суглобів, больового синдрому, анкілозів та суттєвого зниження функціональної активності. Патогенез РА є багатофакторним і включає складну взаємодію генетичних, імунологічних та середовищних чинників. На молекулярному рівні процес характеризується активацією антиген-презентуючих клітин, проліферацією Т- і В-лімфоцитів, синтезом цитокінів (IL-1 β , IL-6, TNF- α), факторів росту, а також утворенням імунних комплексів, що стимулюють запалення у синовіальній оболонці. Надалі це призводить до формування грануляційної тканини – панусу, який інфільтрує та руйнує хрящ і субхондральну кістку.

Патологічний процес при РА має системний характер і не обмежується опорно-руховим апаратом: він уражає серцево-судинну, дихальну, нервову та ендокринну системи, а також викликає ускладнення з боку печінки, нирок, шкіри, очей. Розвиваються ревматоїдні вузлики, васкуліти, фіброз легенів, серцева недостатність та амілоїдоз, що свідчить про мультиорганне ураження. Частота РА становить близько 1 % популяції, причому жінки хворіють утричі частіше, ніж чоловіки, переважно у віці 40-60 років. Генетичні чинники, зокрема носійство алелів *HLA-DRB1* із «shared епітопе», підвищують ризик розвитку захворювання, тоді як серед зовнішніх тригерів важливу роль відіграють паління, хронічні інфекції, зміни мікробіому слизових оболонок та стресові фактори [1].

Останніми роками зростає науковий інтерес до взаємозв'язку між ревматоїдним артритом і хронічним пародонтитом – інфекційно-запальним захворюванням пародонту, що супроводжується руйнуванням зв'язкового апарату зубів, резорбцією альвеолярної кістки та утворенням глибоких пародонтальних кишень. Обидва захворювання мають схожий імунопатогенетичний профіль, який включає хронічну активацію вроджених і набутих імунних відповідей, надмірне продукування прозапальних цитокінів (IL-1, IL-6, TNF- α), порушення апоптозу клітин і стимуляцію остеокластогенезу. Саме ці процеси лежать в основі деструкції тканин як у синовіальних суглобах, так і в пародонті. Крім того, обидва стани супроводжуються системною ендотеліальною дисфункцією, оксидативним стресом і зростанням рівня С-реактивного білка, що підсилює запальну відповідь.

Особливе місце у патогенетичному зв'язку між РА і пародонтитом належить мікробіому ротової порожнини, зокрема *Porphyromonas gingivalis* (*P. gingivalis*), яка здатна модифікувати білки хазяїна шляхом цитрулінування, створюючи неоантигени, що провокують аутоімунну відповідь. Наявність цього патогену у хронічних пародонтальних

вогнищах розглядається як один із потенційних пускових механізмів розвитку ревматоїдного артриту.

Мета дослідження – здійснити систематизований огляд актуальних наукових джерел, присвячених патогенетичному взаємозв'язку між ревматоїдним артритом і пародонтитом, з акцентом на участь мікробіому ротової порожнини, зокрема *Porphyromonas gingivalis* (*P. gingivalis*), у запуску та підтриманні системних автоімунних процесів.

II. Основна частина

Матеріали та методи дослідження

Пошук джерел здійснювався шляхом систематичного аналізу публікацій у базах даних PubMed, Clinical Key Elsevier, Cochrane Library, eBook Business Collection та Google Scholar. На початковому етапі були застосовані релевантні ключові слова: «ревматоїдний артрит», «пародонтит», *Porphyromonas gingivalis*, «мікробна біоплівка», «оральний мікробіом», «цитрулінування». Наступним кроком було вивчення рефератів відібраних публікацій з подальшим виключенням матеріалів, що не відповідали темі або принципам доказової медицини. Завершальним етапом стало ознайомлення з повними текстами відібраних досліджень. Критеріями включення були: висвітлення механістичних аспектів патогенетичного зв'язку між РА та пародонтитом, наявність доказової бази та відкритий доступ до повного тексту. Методологічна база огляду ґрунтувалася на рекомендаціях PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) [2].

Результати проведеного дослідження та їх обговорення

Ротова порожнина функціонує як складна екологічна система, у якій підтримується динамічна рівновага між макроорганізмом і понад 700 видами мікроорганізмів, що включають бактерії, гриби, віруси та археї. Цей мікробний консорціум починає формуватися вже в перші години після народження під впливом типу пологів, грудного вигодовування та особливостей навколишнього середовища. У подальшому його склад залишається відносно стабільним, хоча може варіювати залежно від віку, харчових звичок, імунного статусу, гігієнічних процедур, прийому антибіотиків, супутніх захворювань і соціально-екологічних чинників [3, 4]. У нормі оральна мікробіота виконує низку життєво важливих функцій – бере участь у підтриманні імунної толерантності, захищає від колонізації патогенами, модулює місцевий окисно-відновний баланс, регулює бар'єрні властивості слизової оболонки та сприяє загальному гомеостазу організму.

Порушення гармонійних взаємовідносин між коменсальними і патогенними мікроорганізмами призводить до розвитку мікробіологічного дисбіозу – стану, що супроводжується активацією як вроджених, так і адаптивних імунних механізмів, надмірною продукцією прозапальних цитокінів, вільних радикалів і протеолітичних ферментів. Ці процеси спричиняють хронічне запалення, руйнування пародонтальних структур і формування клінічної картини пародонтиту [5].

Одним із ключових патогенетичних чинників пародонтиту є **мікробна біоплівка** – складна тривимірна структура, утворена бактеріями, їх позаклітинними матриксними білками, полісахаридами та ДНК. Вона слугує своєрідним «мікробним органом», який забезпечує комунікацію між клітинами, горизонтальний обмін генетичним матеріалом і стійкість до антибактеріальних засобів. Біоплівка створює сприятливе анаеробне середовище для колонізації патогенів, серед яких провідну роль відіграє *Porphyromonas gingivalis* – грамнегативний анаеробний бактероїд із високою інвазивністю та здатністю модулювати імунну відповідь хазяїна [5-8]. Цей мікроорганізм може виживати внутрішньоклітинно, порушуючи сигнальні шляхи апоптозу, змінювати експресію рецепторів клітин і перешкоджати ефективному фагоцитозу.

Патогенна активність *P. gingivalis* реалізується через широкий набір ферментів (гінгіпаїни, фосфоліпази, колагенази) і метаболітів, які формують локальне мікросередовище хронічного запалення. При тривалій дії ці фактори сприяють системному імунному зрушенню, яке виходить за межі ротової порожнини, створюючи передумови для розвитку автоімунних реакцій і ревматоїдного артриту (РА).

Важливою ланкою взаємодії між оральним мікробіомом і системним імунітетом є бактеріальні метаболіти – індоли, коротколанцюгові жирні кислоти (short-chain fatty acids, SCFA), поліаміни, а також похідні триптофану. Вони впливають на клітини імунної системи через арилвуглеводні рецептори (*aryl hydrocarbon receptor*, AhR) і G-білокзв'язуючі рецептори (GPR43, GPR109A), реалізуючи протизапальні ефекти, стимулюючи регенерацію епітелію, індуюючи продукцію інтерлейкіну-22 і підтримуючи баланс між Т-регуляторними та Т-хелперними клітинами [7, 9, 10].

У пацієнтів із ревматоїдним артритом часто спостерігається супутній пародонтит, який характеризується гіперактивністю матриксних металопротеїназ, підвищеним рівнем цитокінів (IL-1, IL-6, TNF- α) і тісною кореляцією зі ступенем системного запального процесу. Ключовим механізмом цього зв'язку вважається унікальна властивість *P. gingivalis* синтезувати фермент **пептидил-аргінін-дезїміназу (PPAD)**, який цитрулінує білки хазіяна незалежно від фізіологічних шляхів клітинної активації [11–13]. У результаті утворюються модифіковані автоантигени, що запускають продукцію антитіл до цитрулінованих білків (anti-citrullinated protein antibodies, ACPA) – високоінформативного серологічного маркера РА.

Згідно з **концепцією «подвійного влучання» (dual-hit model)**, інфекційне ураження пародонту (перше «влучання») ініціює генерацію ACPA, які згодом перехресно реагують із цитрулінованими білками синовіальної тканини (друге «влучання»), сприяючи хронізації запалення в суглобах і прогресуванню ревматоїдного артриту [14]. В експериментальних моделях доведено, що лише штами *P. gingivalis*, які експресують активну форму PPAD, здатні індукувати цитрулінування білків, підвищення титру ACPA та розвиток запального процесу в суглобах [15].

Отже, *P. gingivalis* є не лише ключовим етіологічним агентом пародонтиту, а й потужним системним імуномодулятором, що безпосередньо залучений у патогенез ревматоїдного артриту через індукцію автоімунних механізмів [14, 16, 17]. Розуміння цієї взаємодії відкриває перспективи для міждисциплінарного підходу до профілактики, ранньої діагностики й лікування обох патологій, що поєднує досягнення ревматології, мікробіології та стоматології.

III. Висновки

1. Ревматоїдний артрит і пародонтит належать до хронічних запальних захворювань, які мають подібний імунопатогенетичний профіль – зокрема, надмірну активацію прозапальних цитокінів, залучення імунних клітин до уражених тканин, прогресуючу деструкцію та системний вплив. Це обґрунтовує необхідність комплексного підходу до лікування із залученням як ревматологів, так і стоматологів.

2. *Porphyromonas gingivalis*, як основний пародонтопатоген, відіграє важливу роль у запуску автоімунних процесів завдяки ферменту PPAD, який сприяє утворенню цитрулінованих білків і активації продукції ACPA – антитіл, тісно пов'язаних із патогенезом РА. Така здатність робить цю бактерію імовірним фактором ризику розвитку артриту, особливо у пацієнтів із генетичною схильністю.

3. Дослідження складу мікробіоти ротової порожнини, зокрема наявності *P. gingivalis* і її метаболітів, відкриває нові можливості для раннього виявлення, прогнозу перебігу та цільової профілактики ревматоїдного артриту, підкреслюючи значущу роль орального мікробіому в системному імунному здоров'ї.

IV. Список використаних джерел

- [1] Gibofsky, A. (2014). Epidemiology, pathophysiology, and diagnosis of rheumatoid arthritis: A synopsis. *The American Journal of Managed Care*, 20(7), 128–135. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25180621/>
- [2] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- [3] Xian, P., Zhou, X., Xu, X., Li, Y., Li, Y., Li, J., Su, X., Huang, S., Xu, J., & Liao, G. (2018). The Oral Microbiome Bank of China. *International Journal of Oral Science*, 10(2), 16. <https://doi.org/10.1038/s41368-018-0018-x>
- [4] Nelson-Filho, P., Borba, I. G., Mesquita, K. S., Silva, R. A., Queiroz, A. M., & Silva, L. A. (2013). Dynamics of microbial colonization of the oral cavity in newborns. *Brazilian Dental Journal*, 24(4), 415–419. <https://doi.org/10.1590/0103-6440201302266>
- [5] Kriebel, K., Hieke, C., Müller-Hilke, B., Nakata, M., & Kreikemeyer, B. (2018). Oral biofilms from symbiotic to pathogenic interactions and associated disease – Connection of periodontitis and rheumatic arthritis by peptidylarginine deiminase. *Frontiers in Microbiology*, 9, 53. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00053>
- [6] Pitts, N. B., Twetman, S., Fisher, J., & Marsh, P. D. (2021). Understanding dental caries as a non-communicable disease. *British Dental Journal*, 231(12), 749–753. <https://doi.org/10.1038/s41415-021-3775-4>
- [7] Devine, D. A., Marsh, P. D., & Meade, J. (2015). Modulation of host responses by oral commensal bacteria. *Journal of Oral Microbiology*, 7, 26941. <https://doi.org/10.3402/jom.v7.26941>
- [8] Heller, D., Helmerhorst, E. J., & Oppenheim, F. G. (2017). Saliva and serum protein exchange at the tooth enamel surface. *Journal of Dental Research*, 96(4), 437–443. <https://doi.org/10.1177/0022034516680771>
- [9] Zelante, T., Iannitti, R. G., Cunha, C., De Luca, A., Giovannini, G., Pieraccini, G., Zecchi, R., D'Angelo, C., Massi-Benedetti, C., Fallarino, F., Carvalho, A., Puccetti, P., & Romani, L. (2013). Tryptophan catabolites from microbiota engage aryl hydrocarbon receptor and balance mucosal reactivity via interleukin-22. *Immunity*, 39(2), 372–385. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2013.08.003>
- [10] Brestoff, J. R., & Artis, D. (2013). Commensal bacteria at the interface of host metabolism and the immune system. *Nature Immunology*, 14(7), 676–684. <https://doi.org/10.1038/ni.2640>
- [11] Sakkas, L. I., Daoussis, D., Liossis, S. N., & Bogdanos, D. P. (2017). The infectious basis of ACPA-positive rheumatoid arthritis. *Frontiers in Microbiology*, 8, 1853. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01853>
- [12] Munoz-Atienza, E., Flak, M. B., Sirr, J., Paramonov, N. A., Aduse-Opoku, J., Pitzalis, C., & Curtis, M. A. (2020). The *Porphyromonas gingivalis* autocitrullinome is not a target for ACPA in early rheumatoid arthritis. *Journal of Dental Research*, 99(4), 456–462. <https://doi.org/10.1177/0022034519898144>
- [13] Potempa, J., Mydel, P., & Koziel, J. (2017). The case for periodontitis in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. *Nature Reviews Rheumatology*, 13(10), 606–620. <https://doi.org/10.1038/nrrheum.2017.132>
- [14] Hajishengallis, G. (2015). Periodontitis: From microbial immune subversion to systemic inflammation. *Nature Reviews Immunology*, 15(1), 30–44. <https://doi.org/10.1038/nri3785>
- [15] Gully, N., Bright, R., Marino, V., Marchant, C., Cantley, M., Haynes, D., Butler, C., Dashper, S., Reynolds, E., & Bartold, M. (2014). *Porphyromonas gingivalis* peptidylarginine deiminase, a key contributor in the pathogenesis of experimental periodontal disease and experimental arthritis. *PLOS ONE*, 9(6), e100838. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100838>
- [16] Peng, X., Cheng, L., You, Y., Tang, C., Ren, B., Li, Y., Xu, X., & Zhou, X. (2022). Oral microbiota in human systemic diseases. *International Journal of Oral Science*, 14(1), 14. <https://doi.org/10.1038/s41368-022-00163-7>
- [17] Hladkykh, F. (2025). Immune crosstalk between periodontitis and rheumatoid arthritis: Oral microbiota as a trigger of autoimmunity. *Kharkiv Dental Journal*, 2(1(3)), 57–77. <https://doi.org/10.26565/3083-5607-2025-3-07>

PERIODONTITIS AND RHEUMATOID ARTHRITIS: IMMUNOPATHOGENIC INTERRELATION WITH AN EMPHASIS ON PROTEIN CITRULLINATION AND IMMUNE RESPONSE

Fedir Hladkykh

ABSTRACT. The paper examines the immunopathogenic relationship between rheumatoid arthritis and periodontitis, emphasizing the role of *Porphyromonas gingivalis* and protein citrullination in the development of autoimmune responses. The significance of the oral microbiome in systemic inflammation and the progression of rheumatoid arthritis is highlighted.

KEYWORDS: rheumatoid arthritis, periodontitis, *Porphyromonas gingivalis*, chronic inflammation

Наукове видання

Матеріали IV Міжнародної
науково-практичної конференції

«МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ»

*(28-29 листопада 2025 року)
присвячена Всесвітньому дню науки*

Відповідальний за випуск
Дизайн та верстка

Павло Крайній
Юліанна Віщак

Підписано до друку 29.12.2025. Формат 60x90/16.
Електронне видання. Умов. друк. арк. 26,9. Обл.-вид. арк. 28,9. Зам. 3-026.
Видавництво Чернівецького національного університету
58002, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.
ruta@chnu.edu.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №891 від 08.04.2002 р.